

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

TIBBIYOTDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHINING 15 TA USULI

Hoshimov Mansurjon Safaraliyevich
Central asian medical university

Annatsiya: *Tibbiyot sohasida ham bu dunyoning muhim qismiga aylandi. Biror kishi kompyuterlar haqidagi fikrlarini "raqam va raqam bilan bog'liq mavzular yoki sohalar" bilan cheklab qo'ygan bo'lsada, kompyuterlardan foydalanish hozirda hatto sog'liqni saqlash tashkilotlarining tibbiyot markazida ham juda keng tarqalgan. Kompyuterdan foydalanish hozirgi dori-darmonlarni o'zgartirdi, klinik ko'rinishni yanada samaraliroq ko'rib chiqish uchun klinik choralarni yumshatdi va shifokorlar, texnologlar va sog'liqni saqlash mutaxassislari uchun yaxshi baholangan bemorlar tajribasini oshirdi.*

Kalit so'zlar: sun'iy kislorod, ventilyator gadgetlar, nogironlarga

15 WAYS TO USE COMPUTER TECHNOLOGY IN MEDICINE

Hoshimov Mansurjon Safaraliyevich
Central Asian Medical University

Annotation: It has also become an important part of the world in the field of medicine. Although some have limited their thoughts about computers to "subjects or fields related to numbers and numbers", the use of computers is now very common even in the medical center of health care organizations. Computer use has changed modern medicine. , has streamlined clinical measures to more efficiently review clinical presentations and enhanced the well-regarded patient experience for physicians, technologists, and healthcare professionals.

Key words: artificial oxygen, ventilator gadgets, disabled people

Klinikalar, muassasalar, farovonlik yo'nalishlari va boshqalarda axborot texnologiyalari va kompyuterlarning rivojlanishi tibbiy xizmat xodimlari va parvarish provayderlariga ko'chma ishlov berish va ma'lumotlarni boshqarish tartibini berish uchun klinik kompyuterlarga o'tishni taklif qildi.

Keling, tibbiyot sohasida va birlamchi tibbiy yordam markazlarida kompyuterlardan foydalanish haqida ko'proq bilib olaylik.

Tibbiyot sohasida kompyuterlardan eng yaxshi 15 ta foydalanish - raqamli salomatlik

Qisqa bir necha yil ichida klinik soha hayotning boshqa sohalari kabi kompyuterlarga tobora bog'liq bo'lib qoldi.

Kompyuterlardan foydalanish texnologlar va sog'liqni saqlash tizimi uchun bemorlarga topish va davolashning eng ajoyib turlarini olib kelishi aytiladi .

Kompyuterlardan foydalanish mutaxassislar va tahlilchilarga klinik fanni rivojlantirishga yordam berdi, shu bilan birga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni ta'minlaydigan bemorlarning xavfsizligini ta'minlash uchun yordam ko'rsatish darajasini kengaytirdi .

1. Bemorlarning tibbiy tarixi

Siz ikkinchi marta kasalxonaga borganmisiz va qabulxona xodimi barcha ma'lumotlarni olish uchun telefon raqamingizni so'radi? Xo'sh, kompyuterlar bemorlarning klinik tarixini saqlash uchun ishlatilishi mumkin .

Klinik tarix, xuddi tibbiyot xodimlari va shifokorlar kabi bemorlar uchun juda muhimdir. Mutaxassislar o'tmishda ma'lum bir bemor uchun ishlatilgan dorilar va olingan natijalarga asoslangan dorilarni tavsiya qilishlari mumkin.

2. Bemorga xizmat ko'rsatishni yaxshilash

Siz hech qachon bobo-buvingizni kasalxonaga olib borganmisiz? Xo'sh, agar shunday qilgan bo'lsangiz, ular "humare zamanay mai you yeh nahi hota tha" kabi so'zlarni aytishgan bo'lishi mumkin. Bemorlarga g'amxo'rlikni yaxshilagan zamonaviy texnologiyaga salom.

Zamonaviy klinik jihozlar kompyuterlarga klinik sog'liqni saqlash markazlari bo'ylab portativ foydalanish imkoniyatini berdi va shoshilinch tibbiy xizmatlar mutaxassislariga kuchli ish joyini taqdim etdi. Natija ko'proq, har tomonlama va ilg'or bemorni parvarish qilish bo'ldi.

Kompyuterning o'ziga xosligi va tezkor xizmat ko'rsatishi nafaqat bemorga yordam beradi, balki mutaxassislar va [tibbiyot xodimlariga](#) o'zlari e'tibor qaratayotganlarga energiya sarflash uchun ko'proq erkinlik beradi. Bu bemorning tajribasini yaxshilaydi, chunki ular o'zlarini klinik fakultet bilan bog'langandek his qilishadi va ularga davolanish rejalarida qatnashishlariga imkon beradi.

3. Tibbiy tasvirlash texnologiyasi

Xo'sh, oddiy mashina ichki tanangizning rasmini qanday berishi mumkinligi haqidagi g'oya ajoyib darajada ajoyib emasmi? Klinik tasvir - bu inson tanasini o'rganish va xulosa qilish uchun suratga olish uchun ishlatiladigan innovatsiyalarni qamrab oluvchi keng atama.

Kompyuterlar tibbiy radiologiya diagnostik tasvirlashda qo'llanilmoqda. Kompyuterlar kompyuter tomografiyasi va ultratovush kabi klinik tasvirlarni qayta ishlashning barcha turlarini birlashtiradigan qismni o'z ichiga oladi.

O'ylaymanki, barcha tibbiy texnologiyalar bir chetga suriladi, lekin meni eng hayratga soladigan narsa shundaki, inson hayotini inson tomonidan yaratilgan mexanizmlar qanday qo'llab-quvvatlashi mumkin; sun'iy kislorod, ventilyator.

Hayotiy hissiy jihatdan qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar nogironlarga yordam berish uchun ishlatiladi, masalan, eshitish qobiliyati zaif odamlar uchun tinglash moslamalari. Eng so'nggi hayotni qo'llab-quvvatlovchi gadjetlar nogironlarga yordam berish, ularning qobiliyatsizligini engish uchun kompyuter innovatsiyasidan foydalanadi.

5. Xavfsiz va tartibli ma'lumotlar

Aytmoqchimanki, biz hammamiz an'anaviy "kundalik/jurnal" ma'lumotlarini tashkil qilish davridan chiqdik. Bizda shunday emasmi? Xuddi shunday, shifoxonalar ma'lumotlarni saqlashning an'anaviy usullarini yo'q qilishdi.

Kompyuter tarmog'i bemor yozuvlarini saqlash va muvofiqlashtirish uchun shubhasiz xavfsizroq yondashuvdir. Shkaflardagi yoki javonlardagi doimiy yozuvlarni hujjatlashtirish tezda yo'q qilinmoqda, kompyuter ramkalari yanada samarali tartibga solishni taklif qiladi.

Favqulodda vaziyatda bemorning hujjatini topish uchun byuroni aylanib chiqish qimmatli vaqtni yoqib yuboradi. Kompyuter doimiy yozuvlarni xavfsiz, muvofiqlashtirilgan va samarali tarzda saqlaydi.

6. Tibbiy-jarrohlik muolajalari

Bir muncha vaqt oldin robot operatsiyalari g'oyasi "o'yin yoki hazil" sifatida qabul qilingan edi, ammo atrofga nazar tashlang, ko'plab shifoxonalarda nafaqat shifokorlarga jarrohlik amaliyotini o'tkazishda yordam beradigan, balki muayyan operatsiyalarni ham bajarishi mumkin bo'lgan [tibbiy texnologiyalar mavjud](#).

Bu erda davom etayotgan eng katta yaxshilanishlardan biri bu mutaxassislariga avtomatlashtirilgan gadjetlar va shaxsiy kompyuter dasturlashdan foydalanishga imkon beradigan tibbiy protsedura mexanik ravishda yordam beradi.

Ish joyida kompyuterlardan foydalanish hayotni saqlab qolishga yordam beradi. Mutaxassislar oldindan aytib bo'lmaydigan usullarni qo'llash va bemorlarning farovonligini kuzatish uchun kompyuter ramkalariga bog'liq.

Ko'p qirrali kompyuterlar jarrohlik operatsiyalariga erishishda muhim rol o'ynaydi. Kompyuterlar ko'plab operatsiyalarni tashkil qilish, o'qitish va o'tkazishda yordam berish uchun ishlatiladi.

7. Bemorlarga saytdan tashqarida yordam ko'rsatish

Ko'pgina bemorlar nogiron yoki to'shakka yotqizilgan va kasalxonaga bora olmaydi. Bemorlarning hammasi ham o'zlarining ahvoli tufayli shoshilinch

klinikaga borishlari mumkin emas, bu klinisyenlar va tibbiy xizmatchilarning ayrim vaqtlarini odamlarni davolash uchun tashqariga borishlari kerakligini anglatadi.

Kompyuterlar ixchamdir, shuning uchun ular mutaxassislar va shifokorlar bilan uyga tashrif buyurishlari mumkin, bu ularga klinikaning tibbiy tarmog'iga har qanday holatda ham, joyida bo'lmaganida ham borish imkonini beradi.

Bemor haqidagi ma'lumotlarga yaqinlashish, ayniqsa tibbiy klinikada bo'lmaganda, bemorni o'z uyida davolashda xatoliklarga yo'l qo'ymaslik, shuning uchun bemorning qoniqishi, xavfsizligi va parvarish sifatini ta'minlash uchun zarurdir.

8. Bemorlarni kuzatish tizimi

Agar siz biron bir favqulodda vaziyatda shifoxonaga borgan bo'lsangiz, ular bemorlarni qanchalik tez baholab, bir necha daqiqada ularning asoslarini tekshirishlarini payqagan bo'larmidingiz? Xo'sh, bu tezkor tibbiy yordam uchun ishlatiladigan monitoring tizimi.

Bemorlarning qon aylanishini, yurak urishini va miyasini tekshirish uchun ko'plab mexanizatsiyalashgan gadgetlardan foydalaniladi. Kompyuterlar ba'zi ehtiyotkor harakatlarga ham yo'naltiradi. Masalan, sog'liqni saqlash tizimlarida laparoskopik tibbiy muolajada mutaxassis klinik apparatlar va kichik kamerani o'rnatadi va kompyuter va ekranlar yordamida faoliyatni amalga oshiradi. Bundan tashqari, yurak urish tezligi, yurak urish tezligi va turli o'qishlar. Bularning barchasini bir necha daqiqada kompyutersiz bajarish tibbiyot mutaxassislari uchun deyarli tasavvur qilib bo'lmaydi.

9. Raqamli salomatlik raqamli aloqani talab qiladi

Turli xil tadqiqotlar va protseduralar o'zaro rozilik va turli sog'liqni saqlash mutaxassislarining g'oyalari bilan amalga oshiriladi. Ular dalillarga asoslanganligi sababli, ular sog'liqni saqlash ma'lumotlarini tarqatish va sog'liq natijalari haqida gapirish uchun juda ko'p muloqot va munozaralarni talab qiladi.

Kompyuter tashkilotlari va Internet klinik mutaxassislar o'rtasida elektron pochta, matnli xabarlar, video suhbatlar va onlayn kurslar bilan yozishmalar usullarini kengaytirdi.

Ehtiyotkorlik bilan bog'lanish imkoniyatiga ega bo'lish g'amxo'r mutaxassislar bilan farovonlikni eng so'nggi klinik burilishlardan xabardor bo'lishga yordam beradi, shuningdek, bemorlarni parvarish qilish va natijalarni, jamiyat salomatligini va sifat choralarini yaxshilaydi. Ular hamkorlar bilan asta-sekin gaplashib, mulohazalar va muqobil davolash usullari uchun ikkinchi taxminlarni olishlari mumkin.

10. Spektroskopiya

Jarrohlar yoki mutaxassislar yashirin kist yoki halokatli moddani qanday topishlari haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Spektroskopiya - bu moddani, masalan, biopsiya to'qimasini yoki shubhali o'lik moddalarni aniqlash strategiyasidir.

Barcha moddalar elektromagnit nurlanishning o'ziga xos chastotalarini o'zlashtiradi va aks ettiradi. Aloqa qilingan radiatsiya har qanday chastotalar mavjudligi yoki yo'qligi haqida qaror qabul qiluvchi kompyuter tomonidan tekshiriladi. Shundan so'ng, diapazon moslikni aniqlash uchun moddalarning axborot bazasiga ulanadi. Bu mutaxassislarga biron bir notanish moddaning mavjudligini tezda hal qilish imkoniyatini beradi. Ular olingan natijaga qarab qonuniy davolash strategiyalarini davom ettiradilar.

11. Tibbiy tadqiqotlar

Aytmoqchimanki, biz hammamiz "elektron sog'liqni saqlash" atamasi bilan tanishmiz va bu yutuqlar statsionar va ambulatoriya muassasalarini, bemorlarning sifati va xavfsizligini, telesalomatlikni, teletibbiyotni takomillashtirishga yordam berdi va eng muhimi, ko'plab nomutanosibliklarga, tibbiy xatolarga qarshi kurashda yordam berdi. va surunkali sharoitlar.

Qayta ishlash bosqichlari xavfli o'sma, Altsgeymer infeksiyasi, OITS va boshqalar kabi kasalliklarni tuzatish uchun klinik reproduksiyalarni amalga oshirish uchun ishlatiladi. sifatlari bemorni parvarish qilish va shaxsiy sog'lig'iga yordam berishi mumkin.

12. Tavsiya etilgan ma'lumotlar bazalari

Dori-darmonlar doimiy ravishda rivojlanayotgan fanning to'liq sohasini o'z ichiga oladi. Ilgari ota-onamiz bosh og'rig'i yoki tana og'rig'i uchun turli og'riq qoldiruvchi dori vositalaridan foydalanishgan bo'lsa, bugun bizda turli og'riq qoldiruvchi vositalar mavjud. Bu tibbiyot evolyutsiyasi. Kompyuter ma'lumotlari to'plamlari mutaxassislarga ko'rgazmali ma'lumotlarni saqlash va ularni diqqat bilan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu avvalgi holatlardagi klinik yozuvlarni va tekshirilgan hisobotlarni qaysi nuqtada va istalgan joydan qat'i nazar, klinik mutaxassislarga tezkorlik bilan taqdim etish imkonini beradi.

13. Telemeditsina

Ehtimol, siz ko'plab shifokorlarning bemorni telefon yoki video qo'ng'iroq orqali tekshirayotganini ko'rgansiz, ayniqsa ushbu pandemiya paytida. Bu teletibbiyot. Uyga tashrif buyurish g'oyasi telemeditsina sifatida tibbiy yordamga qaytishdir.

Kompyuterlar va uyali telefonlar tufayli ba'zi klinik mutaxassislar bemorlarni uzoqdan ziyorat qilish uchun video suhbatlardan foydalanadilar. Tibbiy xizmatlarning muqobil variantlari cheklangan qishloq zonalarida yashovchilarga yordam ko'rsatish orqali bemorlarga foyda keltirishdan tashqari,

telemeditsina tabiiy kutilmagan hodisalardan keyin va jangovar hududlarda qimmatli ekanligini ko'rsatdi.

14. Korporativ tibbiyot tomoni

Boshqa har qanday tashkilot singari, shifoxonalar atrof-muhitni bemorlarga ko'proq moslashtirish uchun hisob-kitoblarni, fayllarni, retseptlarni va hokazolarni saqlaydi. Oddiy mutaxassis kabineti kundalik faoliyat uchun kompyuter innovatsiyasiga juda bog'liq. Sokin bron qilishdan tortib to zaryadlashgacha, himoya da'volarini yozib olishgacha bo'lgan hamma narsa kompyuter orqali amalga oshiriladi.

Ayni paytda ko'plab mutaxassislar yechimlar tuzmaydilar, balki kompyuterlashtirilgan dori vositasini o'zlarining ofis kompyuterlaridan to'g'ridan-to'g'ri bemorning dorixonasiga yuborishadi. Tahlil qilish jarayonida ko'plab mutaxassislar klinik kitobni o'rganishdan farqli o'laroq, kompyuterdan foydalangan holda kasalliklarning onlayn ma'lumotlar bazasiga maslahat berishadi.

15. Magnit-rezonans tomografiya (MRI)

Odatda, operatsiyadan oldin shifokorlar sog'liqni saqlash va tana salomatligini ta'minlash uchun bemorning tanasini sinchkovlik bilan ko'rib chiqish uchun chuqur skanerdan o'tkazadilar. MRI - bu bemorning ichki tuzilishi va harakatlarini loyihalash uchun ajoyib jozibali maydonlardan foydalanish strategiyasidir.

Butun strategiya va rentabellik mutaxassislarga bemorlarda to'g'ridan-to'g'ri tibbiy muolajalarsiz jismoniy va operatsion deformatsiyalarni tekshirish imkoniyatini beradi. Rentgen nurlanish nurlanishdan foydalanmasdan tanadagi nozik to'qimalarning aniq tasvirlarini yaratish uchun ishlatiladi. U tekshirilgan tana qismidagi bioelektrik harakat MRI apparati bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, strategiya filtrlangan bo'limdagi elektr faolligining 3 o'lchamli rasmini taqdim etadi.

Kompyuterlar turli klinikalar bo'ylab yozishmalarni yaxshilash imkonini beradi, bu ularga yangilanishlar yoki klinik tekshiruvlarni tezda almashish imkonini beradi. Mutaxassislar va tibbiy xizmatchilar ham o'zlarining hamrohlari o'zlari yangi bo'lishi mumkin bo'lgan, ammo boshqa murojaat qilganlar davolagan holatlar to'g'risida baham ko'rishlari mumkin bo'lgan ma'lumotlar uchun Internetga kirishlari mumkin. Eng muhimi, ular doimo yangiliklardan yoki har qanday yangi tadqiqotdan xabardor bo'lib turishadi.

Pastki chiziq:

[Tibbiyot](#) olamiga qanday o'zgarishlar olib kelganiga urg'u beradi . Xulosa qilib aytish mumkinki, kompyuterlar chora-tadbirlar va zaryad ma'lumotlarini kuzatishi mumkin. Ular bemorga tavsiya etilgan dori-darmonlar to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatilishi mumkin, ammo unga tavsiya etilmaydi.

Kompyuterlar sog'liqni saqlash tashkiloti va sog'liqni saqlash yozuvlari bo'yicha ulkan tadbirlarni samarali to'plash imkonini beradi.

Joriy elektron farovonlik yozuvlari bemorlarni ko'rib chiqish xarakterini va xodimlar o'rtasidagi yozishmalarni yaxshiladi. Shu bilan birga, kompyuter, planshetlar va uyali telefonlardan foydalanish mutaxassislar va xizmatchilarga davolanishni yanada samarali nazorat qilish imkoniyatini beradi. Bu tibbiyot xodimlariga yordam berdi

1. Parvarishlash xizmatlari sifatini oshirish
2. Ma'lumotlar bazalariga osongina kirish mumkinligi sababli har qanday baxtsiz hodisa uchun to'lovlar

3. Bemorni jalb qilish
4. Yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni targ'ib qilish
5. Bemor natijalarini yaxshilash

Xulosa: Ta'lim sohasida zamonaviy axborot va kompyuter texnologiyalari, internet tizimi, raqamli va keng formatli telekommunikatsiyalarning zamonaviy usullarini o'zlashtirish, bugungi taraqqiyot darajasini belgilab beradigan bunday ilg'or yutuqlar nafaqat maktab, litsey va kollejlarda, oliy o'quv yurtlariga, balki har qaysi oila hayotiga keng kirib borishi uchun zamin tug'dirishining ahamiyatini chuqur anglab olishimiz lozim

Adabiyotlar

1. Garcia-D'Urso, N.E., Azorin-Lopez, J., Fuster-Guillo, A. (2023). A Template-Based Method for Automatic Anthropometric Measurements from Multiple 3D Scans. In: Bravo, J., Ochoa, S., Favela, J. (eds) Proceedings of the International Conference on Ubiquitous Computing & Ambient Intelligence (UCAmI 2022). UCAmI 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 594. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21333-5_16
2. Anisuzzaman, D. M., Shaiket, H. A. W., and Saif, A. (2019). Online trial room based on human body shapedetection. International Journal of Image, Graphics and Signal Processing, 11:21–29.
3. Ashmawi, S., Alharbi, M., Almaghrabi, A., and Alhothali, A. (2019). Fitme: Body measurement estimations using machine learning method. Procedia Computer Science, 163:209–217. 16th Learning and Technology Conference 2019 Artificial Intelligence and Machine Learning: Embedding the Intelligence.
4. Paško S., Sutkowski M. Anthropometric measurement based on structure from motion imaging technique. // Приборы и методы измерений. 2016. – Т. 7, № 3. – С. 305–311. DOI: 10.21122/2220-9506-2016-7-3-305-311
5. Nevin Utkualp and Ilker Ercan Anthropometric Measurements Usage in Medical Sciences // Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International Volume 2015, Article ID 404261, 7 pages <http://dx.doi.org/10.1155/2015/404261>
6. Ulijaszek and C. G. N. Mascie-Taylor, Anthropometry: The Individual and the Population, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2005.
7. A. Albrizio, "Biometry and anthropometry: from Galton to constitutional medicine," Journal of Anthropological Sciences, vol. 85, pp. 101–123, 2007.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.